

Volume 6, Issue 3, May 2024 | SDGs: 1 | 16 | DOI: 10.5281/zenodo.11349262

Impacto De La Guerra En Ucrania En La Economía De El Salvador

Ismael Simón Cañas Cedeño*

- Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador. ORCID: [0009-0001-7093-6600](https://orcid.org/0009-0001-7093-6600)

ES | Abstract:

La presente investigación se orientó a partir de la pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto en la economía de El Salvador de la guerra en Ucrania? Esta guerra ha tenido una repercusión importante, a pesar de que la contienda fundamentalmente es entre los países fuera del continente americano; sin embargo, debido a la que la Federación Rusa era uno de los principales suministradores de gas a Europa occidental, la decisión de la Unión Europea y el gobierno de EE. UU. de aplicar sanciones a Rusia ha generado un efecto tipo bumerán que ha repercutido no solo a los europeos sino en los mismos EE. UU. y el resto del mundo. La situación global incide en la mayoría de los países de acuerdo con las condiciones que existe en cada uno ellos. Estos efectos se han reflejado a nivel internacional llegando a América Latina y en particular a Centroamérica. El Salvador, un país que no posee hidrocarburos, dependiendo fundamentalmente de las compras de combustible del extranjero, en especial de empresas de EE. UU. Los primeros días que se aplicaron las medidas de sanción, se suspendió la compra de petróleo y gas a Rusia, hizo que los precios se disparan \$ 60 hasta \$120, lo que impactó los costes de los combustibles, que generó una especie de efecto domino en los precios generales. En El Salvador las repercusiones no se hicieron esperar, y los precios de los combustibles aumentaron significativamente, llegando el galón de gasolina a 5\$ y el diésel a \$4.80. Debidos a ello, el gobierno de El Salvador tuvo que tomar medidas para detener el incremento de los precios del combustible, como fue la exoneración de dos impuestos a los combustibles. El presente trabajo de investigación aborda el contexto de la investigación, el cual incluye antecedentes, justificación, planteando las correspondientes preguntas de investigación, objetivos. Se explica el diseño metodológico, así como el tipo de estudio, población y la muestra, definición y operacionalización de conceptos; métodos, técnicas e instrumentos, también procedimiento de recolección de datos y el análisis de resultados.

Palabras Clave: Guerra, inflación, crisis económica, ODS 1, ODS 16.

EN | Abstract:

This research was guided by the research question: What is the impact of the war in Ukraine on the economy of El Salvador? This war has had a significant impact, even though the conflict is fundamentally between countries outside the American continent. However, because the Russian Federation was one of the leading suppliers of gas to Western European countries, the decision of the European Union and the US government to apply sanctions to the Slavic nation generated a boomerang effect that affected not only Europeans but also the United States and the rest of the world. The global situation affects most countries according to the conditions that exist in each one of them. These effects have been reflected internationally, reaching Latin America, particularly Central America. El Salvador, a country that does not have hydrocarbons, depends fundamentally on fuel purchases from abroad, especially from US companies. The first days that the sanction measures were applied the purchase of oil and gas from Russia was suspended, causing prices to skyrocket by \$60 to \$120, impacting fuel prices and generating

a domino effect in the general prices. The repercussions were immediate in El Salvador, and fuel prices increased significantly, reaching \$5 per gallon and diesel at \$4.80. Due to this, the government of El Salvador had to take measures to stop the increase in fuel prices, such as the exemption of two fuel taxes.

This research addresses the context, including background, justification, corresponding research questions, and objectives. The methodological design, including the type of study, population and sample, definition and operationalization of concepts, methods, techniques, and instruments, as well as the data collection procedure and analysis of results, is explained.

Keywords: War, inflation, economic crisis, SDG 1, SDG 16.

I. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación denominada: LA ECONOMÍA DE EL SALVADOR: IMPACTO POR LA GUERRA EN UCRANIA, se analizan los efectos que ha tenido la guerra en Ucrania en El Salvador desde febrero de 2022 a junio de 2023, describiendo las secuelas que el conflicto ha generado a nivel mundial, pero en particular en El Salvador. En el ámbito mundial, es evidente que la guerra en Ucrania ha afectado la economía no solo de la Europa, sino también ha repercutido a nivel global, lo que demuestra la debilidad y fragilidad de la economía mundial y económica salvadoreña, también se refleja la capacidad de respuesta de los gobiernos e instituciones multilaterales para buscar un equilibrio económico que permita evitar la caída en la producción y desaceleración así como el incremento de los precios lo que podría llevar una recesión global.

Las medidas de sanción punitivas con la Federación Rusa golpeo en un primer momento a este país lo que implicó la pérdida de valor del rublo la moneda rusa, sin embargo, ese efecto se ha ido revirtiendo en la medida en Rusia ha pedido a los países que compran sus productos sobre todo el gas y el petróleo que lo hagan en esa moneda. En América Latina los efectos se manifestaron en los incrementos de los combustibles y en la inflación, dependiendo de las condiciones económicas de cada país de la región este tendría efectos diversos, sea con más significado y en otros con menor impacto, pero siempre el efecto es notable en general.

En el caso de El Salvador se reflejaron en incremento de los combustibles y en el aumento significativo de la inflación. Bajo esta consideración, el presente estudio buscó dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto en la economía de El Salvador a partir de la guerra en Ucrania? En este sentido, el interés de indagar la magnitud de la problemática en la economía salvadoreña y de las acciones tomadas por el gobierno de El Salvador, tomando en cuenta que su responsabilidad de evitar que los efectos de la guerra en Ucrania generen efectos en la economía del país y en particular en la población en general.

En virtud de ello, se diseñó un estudio con metodología mixta, favoreciendo así el uso de técnicas como la entrevista enfocada y la encuesta en línea. Se contó con la participación de 460 personas en forma aleatoria que respondieron a un cuestionario. También se hicieron entrevistas a dos especialistas de del área económica.

La selección de los sujetos de investigación se realizó mediante muestreos no probabilísticos,

a fin de garantizar la idoneidad de los participantes en el estudio. El proyecto de investigación ha sido organizado en tres capítulos.

De igual manera, se discuten los principales hallazgos a la luz de teorías y estudios existentes, los cuales contribuyeron a la interpretación de los datos, lo que dio paso a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. A manera de cierre, se muestran los instrumentos recolectores de información, los cuales aportaron información complementaria acorde a los intereses de la investigación.

II. METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

Sobre la base del interés por la situación generada por el conflicto en Ucrania, esta investigación constituye la posibilidad de comprender los efectos que ha causado en El Salvador a nivel económico y comprender su incidencia en la población.

El estudio tuvo un enfoque cuali-cuantitativo (mixto), en la medida que se propicia de forma conjunta el desarrollo de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos (en este caso, fue posible con la combinación de técnicas como la encuesta y entrevista aplicada a población en general). Cabe mencionar, que ninguno de los enfoques tuvo superioridad sobre el otro, sino que, se buscó su complementariedad.

Población y muestra

La población del presente estudio fueron la población de la zona metropolitana de San Salvador, partiendo de la población de El Salvador total de 6.314.000 habitantes, según datos proporcionados por el MINEDUCYT. El tamaño de la muestra se calculó con una fórmula para poblaciones finitas mediante una calculadora en línea, con un 95% de confianza y un margen de error del 5%, resultando un tamaño muestral mínimo de 490 unidades de análisis.

La población del presente estudio fueron la población de la zona metropolitana de San Salvador, partiendo de la población de El Salvador total de 6.314.000 habitantes, según datos proporcionados por el MINEDUCYT. El tamaño de la muestra se calculó con una fórmula para poblaciones finitas mediante una calculadora en línea, con un 95% de confianza y un margen de error del 5%, resultando un tamaño muestral mínimo de 490 unidades de análisis.

Datos generales. Género

Género	Cantidad	%
Femenino	254	52%
Masculino	236	48%
Total	490	100%

Interpretación: Se preguntó a los encuestados por su género, de los cuales el 52% era femenina y el 48% era masculino.

Datos generales. Edad

Género/Edad	18 a 25 años	26 a 30 años	31 a 40 años	41 a 50 años	Más de 50 años	Total
Femenino	79	66	68	29	12	254
Masculino	84	52	62	26	12	236
Total	163	118	130	55	24	490

Interpretación: Se preguntó la edad de las personas encuestadas, de las cuales el 31% está en el rango de 18 a 25 años; el 27% entre 31 a 40 años; el 26% entre 26 a 30 años; el 11% está 41 a 50 años; y 5% son de más de 50 años.

¿A qué actividad económica se dedica?

¿A qué actividad económica se dedica?	Cantidad	%
Empleado	352	72%
Empresario	27	6%
Otro	111	23%
Total	490	100%

Interpretación: Se preguntó ¿a qué actividad económica se dedica? De los cuales, el 73% dijeron ser empleados; el 6% son empresarios; y el 23% se dedicaba a otras actividades.

4. ¿Se encuentra realizando una actividad económica actualmente?

Concepto	Cantidad
Si	353
No	137
Total	490

Interpretación: Se preguntó ¿Se encuentra realizando una actividad económica actualmente? De los cuales el 72% dijeron que sí; el 28% indicaron que no.

2.3 Técnicas e instrumentos de investigación

La investigación se realizó desde la aplicación de varios métodos, incluye el deductivo, el bibliográfico y el analítico, que permitieron contrastar, con el uso de la lógica y el racionalismo crítico, las teorías o leyes generales generadas desde ciencia empírica, sin considerarlas verdaderas en su totalidad, y de tipo mixta, cuando en la primera etapa se recabó y analizo datos cuantitativos y seguidamente, en otra etapa, se recogió y evaluó datos cualitativos a partir de la primera. Las técnicas que se emplearon para el desarrollo de esta investigación han sido tres: la encuesta y la entrevista; además de la revisión documental.

Para alcanzar los objetivos planteados, el proyecto de investigación se dividió en cinco fases:

1) creación de los instrumentos, 2) encuestas y entrevistas a participantes, 3) procesamiento de la información, 4) elaboración de gráficos y 5) análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones.

Creación de los instrumentos. Se utilizó la técnica del cuestionario con preguntas cerradas y la entrevista semiestructurada acompañada. En el momento de aplicación de la entrevista se aplicó también una guía de observación.

El cuestionario fue compartido por dos medios. Por medio de correo electrónico, a través de un enlace enviado a empleados, emprendedores y personas especializadas en el tema económico de El Salvador. La plataforma utilizada fue Google Forms, que permite crear formularios con facilidad, recolectar la información en tiempo real y tener una visualización previa de los resultados. Las preguntas fueron dirigidas a conocer sobre los efectos que ha tenido el conflicto en Ucrania sobre la economía salvadoreña y como el gobierno de El Salvador ha enfrentado dichos efectos y los efectos en la población.

III. RESULTADOS

Los resultados que se presentan a continuación fueron ordenados en tres secciones; siendo estos:

Resultados Esperados

El siguiente trabajo de investigación presentó un bosquejo de análisis, desde un enfoque académico, de la situación economía de El Salvador y el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en el país.

Es precisamente en esa lógica, que en la presente investigación se pretende llegar a una herramienta valiosa para el sector académico y tomador de decisiones, para la elaboración de insumos a fin de la implementación de políticas públicas encaminadas al aprovechamiento de los intereses nacionales implementados por la política económica.

Para la consecución de los objetivos de la presente investigación, se trabajó en un proceso lógico, ordenado, cualitativo y participativo por medio del método inductivo, a través del cual se parte del análisis de la situación económica en aras de elaborar conclusiones de la dinámica y comportamiento de la economía salvadoreña.

Al adentrarse en el documento de la investigación, se pueden conocer hallazgos importantes, que, sin lugar a duda, más allá de un propósito académico, puede ser útil para otros aspectos de relevancia práctica.

Para llegar a los resultados de la investigación, se realizaron entrevistas semiestructuradas a académicos con conocimientos de política económica, quienes con distintos puntos de vista exponen sobre economía de El Salvador; además de un proceso bibliográfico investigativo en área económica de El Salvador durante el periodo de investigación.

El estudio de la situación económica de El Salvador, arroja, datos y realidades de interés, y funciona como parámetro para proponer la creación de medidas que permitan mejorar las condiciones económicas de la población salvadoreña.

También permitió tener una apreciación del comportamiento de la economía en el país, así como las acciones realizadas por el gobierno, sus resultados y el impacto que ha tenido en la población en general.

Presentación De Resultados

1. Qué conocimiento tiene sobre la guerra en Ucrania: mucho, algo, ¿poco o nada?

Respuesta	%	Cantidad
Nada	7%	32
Poco	44%	214
Algo	42%	204
Mucho	8%	40
	100%	490

Interpretación: Se preguntó qué conocimiento tiene sobre la guerra en Ucrania: mucho, algo, ¿poco o nada?; de los cuales el 44% indico que poco; el 42% indicó que conoce algo; el 8% que mucho; y el 7% dijo que nada.

2. En su opinión, ¿cree que la guerra en Ucrania ha afectado la economía en El Salvador?

Respuesta	%	Cantidad
Nada	5%	24
Poco	17%	84
Algo	39%	189
Mucho	39%	193
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó, ¿cree que la guerra en Ucrania ha afectado la economía en El Salvador?, mucho, algo, ¿poco o nada?; de los cuales el 39% indico que poco; el 39% indico que mucho; el 17% indico que algo; y el 5% dijo que nada.

Entrevista #1:

Afecta directamente el precio de las importaciones de cereales y otros productos provenientes de mercados incididos por la guerra. Segundo, la inflación importada se combina con la interrupción de las cadenas de suministros y las prácticas especulativas que acompañan estos problemas. El tercer efecto es la caída de las exportaciones. Ucrania vendía chatarra para las fundiciones de hierro locales. El impacto es directo en los costos en industria de la construcción.

La afecta principalmente en el IPC por vía de la inflación importada que trae precios incrementados y salarios con menor poder de compra.

3. En su opinión, ¿de qué forma cree que la guerra en Ucrania a afectado la economía en El Salvador?

Respuesta	%	Cantidad
Incremento del combustible	42%	207
Aumento de la inflación	47%	229
Nada	3%	16
Otro	8%	38
Total	97%	490

Interpretación: Se preguntó, ¿de qué forma cree que la guerra en Ucrania a afectado la economía en El Salvador? Respondieron el 42% el incremento del combustible; el 47% en el aumento de la inflación; el 8% en otro; y el 3% en nada.

Entrevista 2:

La guerra, junto a la pandemia de 2020, afectó las cadenas de suministros y provocó un alza del precio de los hidrocarburos. Eso afecta a El Salvador, importador neto de alimentos y dependiente de materias primas y maquinarias importadas. La guerra también provocó una baja de la actividad económica en Europa y EE.UU., que se traduce en un menor crecimiento de la producción y el comercio mundial. El alza de costos energéticos provoca una mayor inflación mundial y en EE. están aumentando las tasas de interés bancaria, restringen el crédito y el circulante, a costa de un menor crecimiento económico y de las importaciones. Eso afecta a El Salvador, cuyas exportaciones van sobre todo a ese país (40%). También afecta a los demás países de Centroamérica, donde El Salvador coloca el 45% de sus exportaciones. Por eso, las exportaciones totales de El Salvador están cayendo.

4. En su opinión, ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas compensar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía del país?

Respuesta	%	Cantidad
Si	44%	214
No sabe	19%	95
No	37%	181
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas compensar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía del país? Respondieron el 44% que sí; el 37% indico que no; y el 19% no sabe.

Entrevista 1: En su opinión ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas compensar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía del país?

Solo una: la eliminación temporal de dos tributos a los combustibles y el subsidiar de los mismos durante varios meses. Pero en enero de este año terminó la medida y los combustibles volvieron a aumentar. La tasa de inflación no se detiene y la canasta básica alimentaria está cara.

Entrevista 2:

En su opinión, ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas compensar los efectos de la guerra de Ucrania en la economía del país?

Al principio de la guerra, en marzo 2022 tomo medidas para contener el alza en los precios de combustibles. Después dejó que los precios se ajustaran según señales del mercado. En lo que va del 2023, la gasolina especial ha aumentado 88 centavos por galón. En cuanto a precio de los alimentos, no ha hecho nada, salvo liberar abruptamente medios de pagos por medio de aumento del gasto público financiado con deuda; incrementar las pensiones para evitar críticas por la apropiación e impago de la deuda previsional y, antes, aumento del salario mínimo.

5. En su opinión, ¿Ha recibido a ayuda del gobierno de El Salvador?

Respuesta	%	Cantidad
Si	40%	194
No	60%	296
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó ¿Ha recibido a ayuda del gobierno de El Salvador? Respondieron el 40% que sí; el 60% indico que no.

6. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido?

Respuesta	%	Cantidad
Alimentación	24%	117
Otro	24%	116
Ninguna	41%	202
Monetaria	4%	22
Salud	7%	33
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó **¿Qué tipo de ayuda ha recibido?** Respondieron el 24% en alimentos; el 7% en salud; el 4% en monetaria; el 7% en salud; el 24 recibió ayuda de otro tipo; y un 41% indico que no recibió ningún tipo de ayuda.

7. ¿Cuál cree que es el principal problema en el país?

Concepto	%	Cantidad
Alto costo de la vida/alza en los precios de la canasta básica	26%	128
Desempleo/falta de oportunidades	16%	76
Economía (inflación, deuda externa, salarios bajos, etc.)	47%	232
Pandemia por COVID-19	1%	5

Corrupción	3%	13
Delincuencia	1%	5
El régimen de excepción y las detenciones arbitrarias de inocentes	1%	3
Falta/deficiencia de la educación en el país	2%	11
Mejorar un poco de todo, en especial educación y salud	0%	1
Ninguno	0%	2
No sabe, no responde	1%	4
Pandillas/maras	1%	4
Pobreza	1%	6
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó **¿Cuál cree que es el principal problema en el país?** Respondieron el 47% indicaron que la Economía (inflación, deuda externa, salarios bajos, etc.); el 26% Alto costo de la vida/alza en los precios de la canasta básica; el 16% Desempleo/falta de oportunidades; el 3% la corrupción; el 2% falta/deficiencia de la educación en el país; el resto de los problemas se ubicaban en el 1% o menos cada uno.

6. ¿Cuál es el principal problema económico que existe en el país?

Respuesta	%	Cantidad
Desempleo	50%	245
Inflación	46%	226
Otros	4%	19
Total	100%	490

Interpretación: Se preguntó **¿Cuál es el principal problema económico que existe en el país?** Respondieron el 50% indicaron que desempleo; el 46% inflación; y 4% indico que otros.

Entrevista 1:

El bajo crecimiento de la producción y la mala distribución de la riqueza y el ingreso. Eso no permite genera empleo ni reducir la pobreza y la emigración.

Entrevista 2:

¿Cuál es el principal problema económico que existe en el país?

Antes que nada, inflación y depreciación de los salarios reales. Otro, más importante, aunque oculto a ojos del público) es el riesgo de crisis financiera del sector público y su propagación al resto de la economía. La gente percibe lo primero (inflación y caída de los salarios reales) pero nadie nos informa del riesgo de crisis fiscal de balanza de pago.

7. Y de los principales problemas que enfrenta el país, ¿Cuál es el problema que a usted le afecta más? Respuesta	%	Cantidad
Alto costo de la vida/alza en los precios de la canasta básica	50%	247
Delincuencia	1%	3
Desempleo/falta de oportunidades	11%	52
Economía	24%	116
El régimen de excepción y las detenciones arbitrarias de inocentes	1%	6
Inseguridad	1%	3
Mal sistema del transporte público/tráfico vehicular/accidentes de tránsito	5%	26
Ninguno	2%	12
No sabe, no responde	2%	9
Otro problema	1%	5
Pandillas/maras	0%	2
Pobreza	2%	9
Total	100%	490

Interpretación: Y de los principales problemas que enfrenta el país, ¿Cuál es el problema que a usted le afecta más? Respondieron el 50% Alto costo de la vida/alza en los precios de la canasta básica; el 24% economía; el 11% Desempleo/falta de oportunidades; Mal sistema

del transporte público/tráfico vehicular/accidentes de tránsito el 5%; No sabe, no responde y ninguno el 2% cada uno; y el resto de los problemas se ubicaban en el 1% o menos cada uno.

8. Piense en la situación en la que se encuentra el país en este año 2023.

En su opinión, ¿nuestro país está mejor, igual o peor en comparación con el año pasado?

Respuesta	%	Cantidad
Igual	34%	166
Mejor	46%	223
Peor	21%	101
Total	100%	490

Interpretación: Piense en la situación en la que se encuentra el país en este año 2023. En su opinión, ¿nuestro país está mejor, igual o peor en comparación con el año pasado? Respondieron el 46% mejor; el 34% igual; y el 21% peor.

Entrevista 1:

La economía tiende al estancamiento. El PIB apenas creció 0.8% en el primer trimestre de 2023, muy por debajo del crecimiento promedio de la economía de 2.2%. Eso significa que se entró en un ciclo recesivo. El agro cayó -2% y la industria, el comercio y algunos servicios están estancados. En la industria se han perdido 10,000 empleos este año y la inflación ronda el 4% interanual hasta junio, en un marco de congelamiento salarial.

Entrevista 2:

Los indicadores macroeconómicos se han deteriorado, aunque no de manera alarmante. Los índices de violencia social están contenidos. La administración financiera del gobierno es temeraria.

9. Cree usted que durante este año la pobreza aumentó, disminuyó o siguió igual

Respuesta	%	Cantidad
Aumentó	33%	163
Disminuyó	13%	66
No sabe, no responde	7%	36

Siguió igual	46%	225
Total	100%	490

Interpretación: Cree usted que durante este año la pobreza aumentó, disminuyó o siguió igual. Respondieron el 46% sigue igual; el 33% aumento; el 13 % disminuyo; y el 7% no sabe, no responde.

10. En su opinión, ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas para mejorar la situación económica en el país?

Respuesta	%	Cantidad
No	41%	202
Si	44%	217
No sabe	14%	71
Total	100%	490

Interpretación: En su opinión, ¿Cree que el gobierno de El Salvador ha tomado medidas para mejorar la situación económica en el país? ¿Cuál considera que ha sido el principal gasto en su hogar? Respondieron el 44% dijo que sí; el 41% indicio que no; y el 14% no sabe.

Entrevista 1:

No. La política económica consiste, sobre todo, en endeudar al Estado para mantener un presupuesto deficitario y sustentando en el gasto militar, la propaganda y el pago de la deuda, todo en un marco de falta de transparencia y de indicios de corrupción pública y privada. El Gobierno también redujo la reserva de liquidez del Banco central, de 21% a 14%, para liberarle fondos a la banca privada y para que este le preste al Gobierno. Eso ha provocado una drástica reducción de las reservas monetarias.

Entrevista 2:

Muy mala. Tendencia al bajo crecimiento o al estancamiento, en un contexto de alza de precios, caída del consumo de la población, escasa inversión privada, recorte de la inversión pública y casi nula inversión extranjera. Es posible que en los próximos años el Gobierno intente hacer un ajuste fiscal regresivo, de recorte de gastos y aumento de impuestos al consumo, pues el pago de la deuda es muy elevado y la recaudación muy precaria dado el bajo crecimiento de la economía.

Entrevista 2:

¿EN SU OPINIÓN CREE QUE GOES HA TOMADO MEDIDAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN EL PAÍS?

GOES hace cosas para mantener estable la economía en el corto plazo. El costo y riesgo de esas medidas que ha tomado son alarmantes, pero el GOES tiene cómplices en el empresariado grande y hasta en la izquierda para ocultar dichas consecuencias.

¿QUÉ PERSPECTIVA EN EL CORTO Y MEDIANO PAZO TIENE LA ECONOMÍA SALVADOREÑA? Dependiendo de factores, (la estrategia de EE. UU. para la región, agotamiento de opciones cortoplacistas para diferir la crisis, fracaso de medidas anticíclicas postpandemias) en El Salvador tendremos una crisis económica en los próximos 3 a 4 años. La Gobernanza basada en reprimir pandilleros se extenderá a los sectores afectados por la crisis y tendremos un escenario político complicado hacia 2027.

IV. CONCLUSIONES

- La guerra en Ucrania ha generado una crisis económica mundial y, por lo tanto, ha afectado a la economía de El Salvador.
- Este efecto se ha visto reflejado directamente en un incremento de Índice de Precios al Consumidor IPC. La Inflación importada se combina con la interrupción de las cadenas de suministros y las prácticas especulativas que acompañan estos problemas; también se refleja en la caída de las exportaciones; al bloquear las exportaciones de petróleo a Rusia ha provocado un alza del precio de los hidrocarburos a nivel mundial, por lo tanto, El Salvador que depende de las importaciones de petróleo se incrementaron los precios de los combustibles (gasolina y diésel) de igual forma sucedió con productos como cereales fundamentalmente trigo, también con los fertilizantes.
- La principal medida que tomó el gobierno de El Salvador al principio de la guerra en marzo 2022 para contener el alza en los precios de combustibles, suprimiendo dos impuestos que se le aplicaba a la gasolina y diésel. Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE), estipulado en US\$0,16; y también la Contribución al Transporte (Cotrans), de US\$0.10.
- En cuanto a precio de la canasta básica, no ha tomado medidas para su control, dejándolo a merced del mercado, salvo liberar abruptamente medios de pagos por medio de aumento del gasto público financiado con deuda; incrementar las pensiones para evitar críticas por la apropiación e impago de la deuda previsional y, antes, aumento del salario mínimo.
- El principal problema que percibe la población en el país de acuerdo con la encuesta es la situación económica, relegando otros problemas como era la seguridad y las acciones de las pandillas en menor medida. En el problema económico se ubica la pérdida de poder adquisitivo, la falta de oportunidad laboral (desempleo), aumento de los precios de la canasta básica y en particular los alimentos.
- La población recibió ayuda directa del gobierno fundamentalmente durante la pandemia, posterior a ello este apoyo disminuyó significativamente, por lo tanto, el conflicto en Ucrania se evalúa en los efectos a la población debido a la pérdida del poder adquisitivo, la situación económica, en particular de los sectores de los trabajadores y sectores medios, lo que ha incrementado la pobreza en el país.

- El aumento del Índice del Precio del Consumidor IPC es el factor económico que la población percibe como mayor problema que los afecta directamente el incremento de la canasta básica y en particular de los alimentos, obligando a un mayor consumo en estos rubros.
- La población entrevistada manifiesta que la situación económica ha empeorado con respecto al año pasado, es catalogada como mala, pero tiene perspectiva de que la situación pudiera mejorar.
- Con respecto a las acciones del gobierno, si ha tomado medidas para mejorar la situación económica, han indicado que, si lo ha hecho, sin embargo, no ha sido suficiente y perciben que hay la posibilidad de mejorar, en particular, por los resultados que se ha dado en el combate a las pandillas, por lo tanto, tienen la esperanza que pueda implementar acciones para ello.
- Es importante indicar que la economía salvadoreña tiene una serie de dificultades debido a los problemas estructurales que no le permite un mejor desempeño, reflejando en una balanza comercial deficitaria, un déficit fiscal que se incrementó contantemente y la mayor dependencia de las remesas de la diáspora que envía desde el exterior en su mayoría de EE. UU. El peso de la economía salvadoreña recae en el sector terciario de comercio y servicio.

V. RECOMENDACIONES

- Es necesario que el Estado salvadoreño implemente medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de la población, sobre todo de los más pobres.
- A nivel de la matriz energética es importante discutir la dependencia de los combustibles fósiles para el consumo, la energía eléctrica y de transporte.
- Es necesario implantar planes de inversión pública y privada para dinamizar la economía en sectores y primario y secundarios de la economía.
- El impulso de un programa de producción agrícola y pecuaria que sienta las bases para garantizar una soberanía alimentaria.

REFERENCIAS

- AFP. (2022). El barril de petróleo superó los \$110, el precio más alto en casi 8 años. <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precio-barril-petroleo-110-dolares-ochos-anos-conflicto-rusia-ucrania/932404/2022/>
- Balcáceres, P. (2022, March 16). El Salvador suprime dos impuestos a la gasolina por la inflación. Bloomberg Línea. <https://www.bloomberglinea.com/2022/03/14/el-salvador-elimina-dos-impuestos-a-la-gasolina-por-la-inflacion/>
- Balza, L., Carvajal, P., Madrigal, M., Montanez, L., & Sucre, C. (2020, May 18). La crisis de los precios de petróleo ante el COVID-19: recomendaciones de política para el sector energético. Energía Para El Futuro.

https://blogs.iadb.org/energia/es/la-tesis-de-los-precios-de-petroleo-ante-el-covid-19-recomendaciones-de-politica-para-el-sector-energetico/#_ftn1

- Banco Central de Reserva de El Salvador (2022). Informe analítico de comercio exterior. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/9706eff86ab53d7b81d2f1473d428970.pdf>
- Banco Mundial en El Salvador. (2023). El Salvador: panorama general. <https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview>
- CID Dirección Nacional Centro de Economía Internacional. (2022). Impacto de la guerra rusia ucrania. https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/impacto_de_la_guerra_rusia_ucrania.pdf
- Consejo Monetario Centroamericano, secretaria ejecutiva. (2023). Inflación de El Salvador. <https://www.secmca.org/inflacion-de-el-salvador-48/>
- Es Desarrollo. (2022). Impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania en El Salvador. <https://esdesarrollo.com/impacto-economico-del-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-en-el-salvador/>
- Fondo Monetario Internacional. (2022). Afrontar la crisis del costo de vida. <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#:~:text=Seg%C3%BAAn%20los%20pron%C3%B3sticos%2C%20el%20crecimiento,crecimiento%20m%C3%A1s%20flojo%20desde%202001>
- France24. (2021, 12 de diciembre). El impacto económico que dejó la pandemia en América Latina está lejos de desaparecer. <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211221-america-latina-a-impacto-economico-pandemia>
- Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo FUNDAUNGO. (2020). Seguimiento al Covid 19 en El Salvador. <https://www.fundaungo.org.sv/seguimiento-al-covid-19-en-el-salvador>
- Hurtado, J. y Blandón, D. (2021). El impacto económico que dejó la pandemia en América Latina está lejos de desaparecer. <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211221-america-latina-impacto-economico-pandemia>
- Mejía, J. C. (2022, March 7). ¿Cómo impactará la invasión de Rusia a Ucrania en el precio de las pupusas y tortillas en El Salvador? <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/invasin-rusia-ucrania-impactara-precio-pupusas-tortillas/934064/2022/>
- Real instituto El Cano. (2022, 11 de mayo). Efectos económicos y geopolíticos de la invasión de Ucrania. <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/05/ari35-2022-efectos-economicos-y-geopoliticos-de-la-invasion-de-ucrania.pdf>
- Swiss Broadcasting Corporation. (2023, 4 de octubre). El Banco Mundial prevé que la economía de El Salvador crezca un 2,8 % en 2023. https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-econom%C3%ADa_el-banco-mundial-prev%C3%A9-que-la-econom%C3%ADa-de-el-salvador-crezca-un-2-8-en-2023/48862816#:~:text=A%20finales%20de%20septiembre%20pasado

AUTHOR

Author –

* **Ismael Simón Cañas Cedeño,**

Doctor en Filosofía con especialidad en Ciencias Políticas, Atlantic International University.
Maestro en Ciencias Políticas, Atlantic International University. Licenciado en Economía,
Universidad Luterana Salvadoreña. ORCID: [0009-0001-7093-6600](https://orcid.org/0009-0001-7093-6600)

Requests to authors – Ismael Simón Cañas Cedeño, ismaelcedeno@uls.edu.sv .

WAIVER

- The ideas, concepts and conclusions set out in this research article do not represent an official position of the European Institute for Multidisciplinary Studies in Human Rights and Sciences - Knowmad Institut gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).
- The content of this article and of this Journal is dedicated to promoting science and research in the areas of sustainable development, human rights, special populations, drug policies, ethnobotany and new technologies. And it should not be interpreted as investment advice.